

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK 631.633.1.563.8

BUG‘DOY VA TRITIKALE DONINING TEXNOLOGIYA SIFAT KO‘RSATKICHLARINI O‘RGANISH

Qalbaeva Nazigul Ongarbaevna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 1-chi bosqich magistranti,

Sultanova Zulfiya Sultanovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor.

E-mail: z_sultanova@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437555>

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada Kuzgi bug‘doy va tritikale doning fizik-kimyoviy hamda texnologik xususiyatlari, jumladan kleykovina sifati va miqdori, namlik miqdori, donning shishsimonligi, tabiiy og‘irligi va un chiqishi kabi ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Ushbu ekinlarning un va non mahsulotlari ishlab chiqarishdagi texnologik imkoniyatlari baholanadi. Bug‘doy va tritikale doni sifat ko‘rsatkichlarining qayta ishlash jarayonlariga ta‘sirini aniqlash, shuningdek, tritikale donining ayrim texnologik ko‘rsatkichlari bug‘doy bilan qiyosiy tahlil qilinib, ularning afzallik va cheklovlari ilmiy jihatdan yoritildi.*

Kalit so‘zlar: *bug‘doy doni, tritikale doni, kleykovina miqdori va sifati, donning shishsimonligi, tabiiy og‘irlik, un chiqimi, donni qayta ishlash texnologiyasi, nonboplik xususiyatlari.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье анализируются физико-химические и технологические свойства зерна озимой пшеницы и озимого тритикале, включая такие показатели, как количество и качество клейковины, содержание влаги, стекловидность зерна, натура зерна и выход муки. Оцениваются технологические возможности этих культур при производстве муки и хлебобулочных изделий. Определено влияние показателей качества зерна пшеницы и тритикале на процессы переработки. Кроме того, проведён сравнительный анализ некоторых технологических показателей зерна тритикале с пшеницей, а также научно освещены их преимущества и ограничения.*

Ключевые слова: *зерно пшеницы, зерно тритикале, количество и качество клейковины, стекловидность зерна, натура зерна, выход муки, технология переработки зерна, хлебопекарные свойства.*

ABSTRACT. *This article analyzes the physicochemical and technological properties of winter wheat and triticale grains, including indicators such as the quantity and quality of gluten, moisture content, grain vitreousness, test weight, and flour yield. The technological potential of these crops in the production of flour and bakery products is evaluated. The influence of wheat and triticale grain quality indicators on processing processes is determined. In addition, a comparative analysis of several technological indicators of triticale grain with wheat is conducted, and their advantages and limitations are scientifically discussed.*

Keywords: *wheat grain, triticale grain, quantity and quality of gluten, grain vitreousness, test weight, flour yield, grain processing technology, baking properties.*

Kirish. *Kuzgi bug‘doy va tritikale ehg ahamiyatli va ko‘o maqsadlarga foydalanadigan ekinlar hisoblanadi. Kuzgi bug‘doy – non tayorlashda eng ko‘p foydalanadigan ekin, uni foydalanish dunyo bo‘ylab keng tarqalgan . Tritikale -*

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bug'doyni javdar bilan chatishtirish natijasida olingan gibridd ekin. U donli ekin bo'lib, mamlakatlarning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, chorvachilik va parrandachilikda yem-xashak sifatida muhim ekinlardan biriga aylangan. Qishloq xo'jaligida tritikale asosan uch yo'nalishda yetishtiriladi: yashil massa olish uchun, yem-xashak uchun, nonbop un ishlab chiqarish uchun. Yashil massa va yem-xashak sifatida u hayvonlarga erta davrda shirali ozuqa sifatida berilishi tavsiya etiladi [1], bu esa qora mollarda sut mahsuldorligini oshiradi. Bundan tashqari, tritikale yemini bug'doy, arpa va boshqa ekinlar mahsulotlari bilan aralashtirib konsentrlangan yem granularining oziqaviy qiymatini boyitadi va ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [2].

O'zbekiston sharoitida tritikale: yashil massa hosildorligi (boshqolash davrida o'rib olinganda) – 40–50 t/ga, don hosildorligi – 5–8 t/ga, zamburug' va virus kasalliklariga nisbatan chidamli hisoblanadi. 2022-yilda dunyoda tritikale doni ishlab chiqarish 14,16 million tonnani tashkil etgan va ushbu besh Yevropa davlati umumiy ishlab chiqarishning 76,27 % ulushiga ega bo'lgan.

Tritikale bug'doydan quyidagi belgilariga ko'ra farqlanadi: poyasi bug'doy poyasidan yo'g'onroq, mustahkam va yotib qolishga chidamli, bargi va boshqolari ham kattaroq bo'ladi. Doni ham yirikroqdir. Tritikale donida oqsil miqdori bug'doy va javdarga nisbatan mos ravishda 1,0–1,5 % va 3,0–4,0 % ko'proq bo'ladi.

Bundan tashqari, tritikale donida 3,8 % lizin va 2,0–4,0% yog' mavjud. Biroq uning non yopish sifati biroz pastroq hisoblanadi. Tritikale doni non yopish, oziq-ovqat sanoati, pivo tayyorlash va chorva mollari uchun yem sifatida ishlatiladi. Non yopish sifati bug'doynikiga qaraganda pastroq, ammo 70–80 % bug'doy va 20–30 % tritikale aralashtirilsa, juda yaxshi sifatli non olinadi [3].

Materiallar va uslublar. Dala tajribalari Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi dala sharoitlarida o'tkazilgan. Tajribalarda tritikalening istiqbolli Kerder navi bilan kuzgi bug'doyning Qaraqalpaq 100 navi sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. O'simlik poyasining balandligi, sm da aniqlandi; umumiy poyalar soni, m²/dona; mahsuldor poyalar soni, m²/dona; bitta boshqodagi o'rtacha don massasi, g da; boshqodagi o'rtacha don soni, dona; 1000 dona don massasi, grammda.

Laboratoriya tajribalarida donning shaffofligini aniqlash diafanaskopta o'tkazildi. Analiz borishi` yacheykasi bor kassetani don bilan tulikdiriladi, ortiqlari olib toshlanadi, keyin uni priborga qoyib donlarni yarug'lik nuri orqali ko'zdan o'tkariladi. Tiniq donlar aniq ko'rinishga ega, tiniq, unli donlar nurni o'tkazmaydi va qora, unli bo'lib qoladi. Bir bo'lagi tiniq donlar yarim tiniq bo'lib ko'rinadi.

Donning asl o'g'irligini aniqlash - bug'doydan un chiqimini sifatlovchi belgilardan biri hisoblanadi. U donning zichligi va to'liq-ligi, iyirikligi va shakli bilan bog'liq. Donning asl o'g'irligi aniqlash bir litrlik purkaldarda bajariladi. Tarozini iyg'ib, iynag'ochini chab tomoniga toshlar, o'ng tomoniga – o'lchovchi silindr joylashtiriladi. Don to'ldirilgan silindr taroziga joylashtirilib, uning og'irligi o'lchanadi va jurnalga yoziladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Norman. Ushbu nav O'simlikchilik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan chiqarilgan. Nav dunyo kolleksiyasidan Meksikadan olingan namunaviy populyatsiyadan individual seleksiya orqali ishlab chiqilgan. Doni o'rta kattalikda. 1000 donasi og'irligi: 47,8 g. Nav baland navlar guruhiga kiradi, balandligi: 100–134 sm. Yotishga va don tushishga chidamli: 5,0 ball. Sovuqqa chidamlilik: 4–5 ball. O'rtacha hosil: 54 ton/ha. Vegetatsiya davri: 201–212 kun. **Farkhod.** Bu nav ham O'simliklarni yetishtirish bo'yicha Ilmiy-Tadqiqot Instituti tomonidan chiqarilgan. U individual ish natijasi sifatida ishlab chiqilgan, nav biologik jihatdan qishki navga kiradi. Don o'rtacha kattalikda. 1000 donaning og'irligi: 46,8 g. O'simliklarning balandligi 100–135 sm. Qulash va tushishga qarshiligi: 5,0 ball. Sovuqqa chidamliligi ham 4,0–5,0 ball. Hosildorligi: o'rtacha 5,4 tonna. Vegetatsiya davri: 189–190 kun. **Kerder navi.** Don va sholi ilmiy illab chiqarish birlashmasi va Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti olimlari bilan birgalikda yaratilgan. Sho'rga chidamligi o'rtacha, respublikamiz barcha xududlarida etishtirish mumkin, vegetatsiya davri 200–220 kun, hosildorligi 60–65 ts/ga.

Tadqiqot natijalari. Tritikale - 1982-yildan boshlab O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarida oraliq ekin sifatida joriy etilgan Chorva uchun ozuqa sifatida uning yashil massasi yoki silosi bug'doy va javdarga nisbatan 0,1–1,0 % ko'proq hazm bo'lish afzalligiga ega. O'simlikning balandligi dala tajribalarida 130–142 sm gacha yetadi; shoxlanish 2,5–5,0 dona. Barglar umumiy vaznning 48,2–51,4 % ini tashkil etadi. Barg uzunligi: 22–36 sm gacha etadi; barg eni: 2–3 sm; boshoq rangi: oq, oqchil yashil. Boshoqdagi boshoqchalar soni: 33–37; 1000 donasi og'irligi: 45–48 g). Sinov yillarida 29,5–33,7 tonna yashil massa hosil olingan, 1 gektar maydondan 6,1–6,5 tonna don hosil olingan. O'simlikning vegetatsiya davri: yashil massa uchun 175 kun, don uchun 181–185 kun. Poyaning yotishga chidamliligi 4,3 ball, O'zbekiston sharoitida sovuqqa chidamliligi yuqori.

Tritikalening o'rganilgan navlari: yuqori hosildorligi; qishga chidamliligi; noqulay tuproq - iqlim sharoitlariga va eng xavfli kasalliklarga: qo'ng'ir zang, unsimon shudring, qorakuya, qorakosov chidamliligi bilan tavsiflanadi. Tritikale doni ko'plab navlari va gibridlarining boshoqlari va donlari bug'doy boshoqlaridan 10...12 mm va donidan 3–4 mm gacha uzunroq. Donlarning yonlaridan siqilganga o'xshaydi va ko'ndalang kesimi yumaloq - uchburchak shaklida. Don yuzasining holati javdar doniga yaqin, asosan urug' yo'li yaqinida bujmaygan bo'ladi.

Endosperm konsistensiyasi ko'pincha yarim shaffof, ayrim hollarda shaffof va unsimon bo'ladi. 1000 ta donning massasi 32...41 g va naturasi 600...750 g/l navi, yetishtirish sharoiti, agrotexnikasi va iqlim sharoitlariga qarab katta qiymatlarda o'zgarib turadi. Donning anatomik tuzilishiga ko'ra tritikale bug'doy donidan aleyron qatlami hujayralarining noto'g'ri shakli bilan farq qiladi. Donda (javdar donidagi singari) suvda eruvchi oqsillar ko'p. Rossiyada yetishtirilgan tritikale navlarining donlari ho'l va quruq kleykovina miqdori bo'yicha bug'doyga yaqin, ayrim navlarida esa yuqori turadi, degan ma'lumotlar bor.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ekinlar donlarining texnologik sifati o‘rganilganda, tritikale navlari unboplik va novvoylik xossalari keng qiymatlarda o‘zgarib turadi va unining novvoylik xossalari bug‘doyga nisbatan yomon. Tritikale unidan hajmi kichik, zich, surkaluvchan mag‘izli non olinadi. Bug‘doy (70...80%) va tritikale (20...30%) unlari aralashmasidan sifati yaxshiroq non olinadi. Tritikale unini javdarni yanchishning ananaviy sxemalari bo‘yicha 95% li jaydari va 87% li sidirma unga qayta ishlash maqsadga muvofiq. Javdar noni sxemasi bo‘yicha bu undan non tayyorlaganda, nonlar sifati bo‘yicha javdar unidan tayyorlangan mahsulotlarga yaqinlashadi.

Kuzgi bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) doni O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida eng ko‘p ekiladigan va strategik ahamiyatga ega ekinlardan biri hisoblanadi. Kuzgi navlar sovuqqa chidamliligi, barqaror hosildorligi va donining yuqori texnologik sifati bilan ajralib turadi, bu esa ularni un va non ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida foydalanishga imkon beradi. Kuzgi bug‘doy donining fizik va kimyoviy ko‘rsatkichlari, jumladan asl og‘irligi, 1000 dona don vazni, namlik, oqsil va kleykovina miqdori, unning nonbopligi va non mahsulotlarining sifatini belgilovchi muhim parametrlar hisoblanadi. Turli navlarda bu ko‘rsatkichlar vegetatsiya davri xususiyatlari, etishtirish texnologiyasi, o‘g‘it berish miqdori va me‘yorlari bo‘yicha ozgarib turadi. Shu sababli, kuzgi bug‘doy donining texnologik sifati ko‘rsatkichlarini tizimli o‘rganish va uning navlari orasidagi farqlarini aniqlash milliy non sanoati uchun yuqori ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar natijalari asosida donni qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish, sifatli un va non ishlab chiqarishni ta‘minlash hamda milliy va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar yaratish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Donni sifatiga ma‘lum talablar qo‘yilgan. Donning sifati ko‘rsatkichlari GOST bo‘yicha: namlik - 14,0% ko‘p emas; kuldorlik toza bug‘doy uchun - 1,97%; begona aralashmalar miqdori - 2%; bug‘doyli aralashmalar - 5 %; tabiiy og‘irligi (natura) – 750 gr/l.dan (k.e.); kleykovina miqdori - 23% sifati bo‘yicha kamida II guruxdan past emasligi; IDK sifati - 100 (asbob birligi, yuqori emas.); zararkunandalar bilan zararlanishiga - yo‘l qo‘yilmaydi.

Bug‘doy donining sifatiga juda yuqori talablar qo‘yiladi. Bu esa yaxshi un ishlab chiqarish va a‘lo darajadagi non pishirish sifatini ta‘minlaydi. Oqsil va gluten miqdori har doim yuqori sifatli don ishlab chiqarishda cheklovchi xususiyat bo‘lgan va qolmoqda, ularning darajasi asosan navlarning genetik tarkibi o‘sish va rivojlanish davridagi oziqlanish ta‘minotiga bog‘liq.

Non pishirilganda oqsil denaturalizatsiyaga uchraydi va uning tuzilishi teshikli non ichki qismi (crumb) shaklida mustahkamlanadi. Yuqorida aytilganidek, bug‘doy donida kamida 13,5% oqsil bo‘lishi kerak, chunki uning miqdori uning qaysi turdagi mahsulot tayyorlash uchun mosligini belgilaydi. Masalan, non pishirish uchun 14–15% oqsil miqdori talab qilinadi. Tritikale unining novvoylik xossalari bug‘doy uniga nisbatan pastroq hisoblanadi. Tritikale unidan tayyorlangan non odatda hajmi kichik, zich va mag‘zi biroz yopishqoq bo‘ladi. Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bug‘doy va tritikale unlarini aralashtirib ishlatish orqali non mahsulotlarining sifati

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yaxshilanadi. Odatda 70–80 % bug‘doy uni va 20–30 % tritikale uni aralashmasidan tayyorlangan non mahsulotlari yaxshi texnologik ko‘rsatkichlarga ega bo‘ladi. Tritikale unini qayta ishlash jarayonida esa ko‘pincha javdar donini maydalash sxemalari qo‘llaniladi va undan 95 % jaydari hamda 87 % sidirma un olish mumkin.

Tritikale navlari orasida hosildorligi va agrobiologik xususiyatlari bilan ajralib turadigan bir qator navlar mavjud. Bug‘doy va tritikale donining texnologik sifat ko‘rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bug‘doy doni non ishlab chiqarish uchun yuqori texnologik xususiyatlarga ega bo‘lsa, tritikale doni yuqori hosildorligi, noqulay agroiklim sharoitlariga chidamliligi hamda yem-xashak sifatidagi ahamiyati bilan ajralib turadi. Shu sababli ushbu ikki ekinning kombinatsiyalangan holda yetishtirilishi va qayta ishlanishi qishloq xo‘jaligi hamda oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

XULOSA

Bug‘doy va tritikale donining texnologik sifat ko‘rsatkichlarini o‘rganish, ularning oziq-ovqat sanoati hamda qishloq xo‘jaligidagi ahamiyatini yanada chuqurroq baholash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bug‘doy doni yuqori nonboplik xossalari, kleykovina sifati va texnologik ko‘rsatkichlari bilan oziq-ovqat sanoati uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. Bug‘doy donida oqsil va kleykovina miqdorining yuqori bo‘lishi non mahsulotlarining hajmi, tuzilishi va sifatini yaxshilashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Donining kimyoviy tarkibida oqsil, suvda eruvchi oqsillar hamda ayrim hollarda lipidlar miqdori bug‘doyga nisbatan yuqoriroq bo‘lishi mumkin. Biroq uning novvoylik xossalari bug‘doy uniga nisbatan biroz past bo‘lib, undan tayyorlangan non mahsulotlarining hajmi kichikroq va tuzilishi zichroq bo‘ladi.

Shu bilan birga, bug‘doy va tritikale unlarini ma‘lum nisbatda aralastirib foydalanish non mahsulotlarining texnologik sifatini yaxshilash imkonini beradi. Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, 70–80 % bug‘doy uni va 20–30 % tritikale uni aralashmasi asosida tayyorlangan non mahsulotlari sifat ko‘rsatkichlari jihatidan yanada yaxshi natijalar beradi. Shu sababli ushbu ekinlarning texnologik sifat ko‘rsatkichlarini chuqur o‘rganish hamda ularni samarali qayta ishlash usullarini takomillashtirish kelajakda sifatli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Don va Don mahsulotlari ekspertizasi. S.S Ravshanov., J.D Mirzayev. - Toshkent-2020 yil.
2. Donni saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. Z.M. Mukimov – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 yil.
3. Breeding and seed production of grain crops (Don ekinlarini seleksiya qilish va urug‘chilik) o‘quv qo‘llanma.